

ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA PARA O ENSINO DA FUNÇÃO ÁLCOOL: INTERVENÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7349349

Ângela Maranhão Santos

Graduação em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Especialização em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Teologia Integrada. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência na área de Química.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

As funções orgânicas, em especial a função álcool, têm sido trabalhadas no Ensino Médio de forma não contextualizada e não interdisciplinar; o que dificulta a compreensão dos conceitos científicos inerentes ao tema. Neste trabalho foi proposta uma intervenção didática para o ensino da função álcool, na qual seja considerado como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos e utilizando como instrumentos para facilitar o processo de ensino – aprendizagem não apenas o livro didático, mas outras atividades que envolvem o uso de textos paradidáticos e experimentação. Participaram da pesquisa 45 alunos, com idade média de 18 anos, da 3^o série do ensino médio do turno da manhã, de uma escola

da rede pública de ensino. A metodologia envolveu atividades que contemplaram cinco momentos pedagógicos: sondagem de concepções; leitura dinâmica; aulas expositivas; experimentação e aplicação de questionário. A análise dos resultados revelou que trabalhar com uma intervenção didática levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos possibilita uma melhor aprendizagem a partir de um processo de construção de significados no qual a interação aluno – professor – aluno torna-se mais consistente e mais produtiva.

Palavras-chave: Aprendizagem. Contextualização. Álcool.

Abstract

The organic functions, especially the alcohol function, have been worked in High School in a non-contextualized and non-interdisciplinary way; which makes it difficult to understand the scientific concepts inherent to the topic. In this work, a didactic intervention was proposed for the teaching of the alcohol function, in which the students' prior knowledge is considered as a starting point and using as instruments to facilitate the teaching - learning process not only the textbook, but other activities that involve the use of paradidactic texts and experimentation. 45 students participated in the research, with an average age of 18 years, from the 3rd grade of high school in the morning shift, from a public school. The methodology involved activities that included five pedagogical moments: survey of conceptions; dynamic reading; expository classes; experimentation and application of a questionnaire. The analysis of the results revealed that working with a didactic intervention taking into account the students' prior knowledge enables better learning from a process of meaning construction in which student - teacher - student interaction becomes more consistent and more productive.

Keywords: Learning. Contextualization. Alcohol.

INTRODUÇÃO

O estudo da química orgânica, nas escolas de nível médio, vem sendo trabalhado de uma forma mecanizada, sendo mostrados de uma forma memorística as definições conceituais de compostos orgânicos e métodos para a construção de suas respectivas nomenclaturas. O ensino das funções orgânicas vem sendo limitado a mostrar como identificar moléculas de compostos orgânicos distintos e nomeá-las de acordo com regras previamente estabelecidas pela IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), sem que haja uma abordagem prévia, contextualizada, do assunto.

Diante desse fato, este trabalho vem trazendo uma forma alternativa de ensino diferente da abordagem comumente encontrada em sala de aula para o estudo das funções orgânicas, focando especificamente o estudo da função álcool. Buscamos abordar esta função orgânica por meio da contextualização, evidenciando a utilização do álcool (etanol) como biocombustível. Dessa forma, o ensino da

função álcool foi proposto, partindo de um caso particular, no qual o uso do etanol é apresentando como solução para problemas ambientais causados, no nosso planeta, pela utilização de combustíveis fósseis. Dessa forma, acreditamos estar fazendo com que o aluno sinta a importância do estudo da química orgânica no seu dia-a-dia, despertado nele cada vez mais o interesse por esse estudo.

Elaborar uma proposta didática que promova a contextualização do estudo da função álcool no ensino médio, com alunos do 3º ano, é o objetivo principal deste trabalho. Isso foi feito a partir da proposição de atividades que foram realizadas em uma intervenção didática em sala de aula. Além disso, foram aplicados questionários antes e após as intervenções didáticas para análise de concepções e do processo de construção de significados pelos alunos. As respostas dos questionários foram analisadas e discutidas também neste trabalho.

Desse modo, o presente estudo teve como objetivo geral: elaborar uma proposta didática que promova a contextualização do estudo da função álcool no ensino médio, com alunos do 3º ano. Para tanto, os objetivos específicos são: Analisar as concepções dos alunos sobre a função álcool, buscando identificar idéias científicas e do senso comum; Analisar o processo de construção de significados pelos alunos ao longo de uma intervenção didática; Avaliar o crescimento dos alunos após uma intervenção didática proposta.

2. DISCUSSÃO

Neste trabalho pretendemos apresentar uma discussão sobre uma abordagem contextualizada para o ensino da função álcool na química. Para isso, na fundamentação teórica, foram estudadas as principais e atuais orientações curriculares para o ensino de química, no sentido de enfatizar a importância de um ensino contextualizado. Em seguida, é discutida a relevância das concepções prévias dos alunos no processo de construção dos significados em sala de aula e finalmente são discutidos pontos referentes às orientações metodológicas para o ensino de química.

2.1. Ensino de química e os PCN

As ciências naturais têm em comum a investigação sobre a natureza e o desenvolvimento tecnológico, e que é com elas que a escola, compartilhando e

articulando linguagens e modelos que compõem cada cultura científica, estabelece mediações capazes de produzir o conhecimento escolar, na inter-relação dinâmica de conceitos cotidianos e científicos diversificados, o que inclui o universo cultural da ciência Química.

As competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no ensino de Química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa humana e como cidadão. Para seguir o fio condutor aqui proposto para o ensino de Química, combinando visão sistêmica do conhecimento e formação da cidadania, há necessidade de se reorganizar os conteúdos químicos atualmente ensinados, bem como a metodologia empregada. (BRASIL, 1998, p. 32).

Características comuns às ciências que compõem a Área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias permitem organizar e estruturar, de forma articulada, os temas sociais, os conceitos e os conteúdos associados à formação humanam-social, na abordagem de situações reais facilitadoras de novas ações conjuntas. Com essa organização, espera-se que ocorra a apropriação de necessários conhecimentos disciplinares, intercomplementares e transdisciplinares, ou seja, é com os demais componentes disciplinares da área que a Química pode participar no desenvolvimento das novas capacidades humanas. Para que seja efetivada uma prática interdisciplinar constante e eficaz os PCN das Ciências Naturais estabelecem critérios de seleção de conteúdos de modo que possam promover esta prática, como transcrito abaixo:

Os conteúdos devem favorecer a construção, pelos estudantes, de uma visão de mundo como um todo formado por elementos interrelacionados, entre os quais o ser humano, agente de transformação. Devem promover as relações entre diferentes fenômenos naturais e objetos da tecnologia, entre si e reciprocamente, possibilitando a percepção de um mundo em transformação e sua explicação científica permanentemente reelaborada. (BRASIL, 1998, p.35).

Isso torna a significação do contexto muito mais rica e a aprendizagem mais consistente, contribuindo para o maior desenvolvimento dos estudantes. VIGOTSKY (2001) coloca que uma adequada aprendizagem escolar promove um tipo de desenvolvimento capaz de permitir uma maior capacidade de absorção, como a que se necessita para produzir um pensamento coerente e fundamentado em argumentos sobre determinado contexto ou sobre determinada situação em um

contexto mais amplo.

Com relação às metodologias de ensino, espera-se que ocorra a superação de metodologias e conteúdos marcados pelo "modelo bancário" (FREIRE, 1987) de ensino-aprendizagem. Conclui-se que, no país, as práticas curriculares de ensino em Ciências Naturais são ainda marcadas pela tendência de manutenção do "conteudismo" típico de uma relação de ensino tipo "transmissão-recepção", limitada à reprodução restrita do "saber de posse do professor", que "repassa" os conteúdos enciclopédicos ao aluno. Esse tantas vezes considerado tábua rasa ou detentor de concepções que precisam ser substituídas pelas "verdades "químico-científicas (BRASIL, 2006)".

A educação que se impõe ao que verdadeiramente se compromete com a libertação, não pode fundar-se numa compreensão de homens como seres "vazios" a que o mundo "encha" de conteúdos [...]. Não pode ser de depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo. (FREIRE, 1980, p.77).

A extrema complexidade do mundo atual não mais permite que o ensino médio seja apenas preparatório para um exame de seleção, em que o estudante é perito, porque treinado em resolver questões que exigem sempre a mesma resposta padrão. O mundo atual exige que o estudante se posicione, julgue e tome decisões, e seja responsabilizado por isso. Essas são capacidades mentais construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, em situações complexas que exigem novas formas de participação. Para isso, não servem componentes curriculares desenvolvidos com base em treinamento para respostas padrão (BRASIL, 2006).

As DCNEM e os PCNEM buscam viabilizar respostas que atendam aos pressupostos para Educação Básica entre as quais a citada na lei 9394/96-LDBEN, sobre a visão orgânica do conhecimento, afinada com a realidade de acesso às informações; destaque às interações entre as disciplinas do currículo e às relações entre os conteúdos do ensino com os contextos da vida social e pessoal; reconhecimento das linguagens como constitutivas de conhecimentos e identidades, permitindo o pensamento conceitual; reconhecimento de que o conhecimento é uma construção sócio-histórica (BRASIL, 2006). Nesse sentido, o homem como um ser de relações, temporalizado, situado, e ontologicamente inacabado:

Chegará a ser sujeito através da reflexão sobre o seu ambiente concreto, uma vez que quanto mais ele reflete sobre sua realidade, sobre a sua própria situação concreta, mais se torna progressiva e

gradualmente consciente, comprometido a intervir na realidade para mudá-la (MIZUKAMI, 1986, p. 87).

Há, assim, necessidade de superar o atual ensino praticado, proporcionando o acesso a conhecimentos químicos que permitam a "construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante transformação" (BRASIL, 1999, p. 241). Isso pode ser resolvido pondo em prática o que a comunidade de pesquisadores em Educação Química do país vem propondo, articulando aspectos diferenciados do componente curricular, mediante o redimensionamento sistemático do conteúdo e da metodologia, segundo duas perspectivas que se intercomplementam: a que considera a vivência do individual de cada aluno e a que considera o coletivo em sua interação com o mundo em que vive e atua (BRASIL, 2006). Por isso tornar-se necessário a conscientização crítica sobre a realidade, uma vez que: "Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre desafio dessa realidade procurando soluções a partir da reflexão. Assim, pode transformá-la [...]"(FREIRE, 1998, p. 30).

2.2 Abordagem metodológica para o ensino da química

Nos PCN É afirmado que a contextualização e a interdisciplinaridade são eixos centrais organizadores das dinâmicas interativas no ensino da química, na abordagem de situações reais trazidas do cotidiano ou criadas na sala de aula por meio da experimentação. Como estratégias de contextualização, em geral são utilizadas situações reais que orientam a discussão em sala de aula, no sentido de promover uma aprendizagem de conceitos voltada para a realidade em que vivem os alunos. No entanto, as situações reais nem sempre são adequadas e suficientemente tratadas nos processos de ensino-aprendizagem; é o que afirma Delizoicov quando expõe a contextualização como desafio:

Ainda no processo da história e do saber, permanece na atualidade o desafio de tornar as práticas educativas mais condizentes com a realidade, mais humana e, com teorias capazes de abranger o indivíduo como um todo, promovendo o conhecimento e a educação (DELIZOICOV et al, 2002, p. 102).

Seja qual for a proposta metodológica a ser adotada pelo professor É bom destacar a necessidade de buscar romper com a visão clássica dos conhecimentos

químicos dos programas tradicionais. Priorizar o estabelecimento de articulações dinâmicas entre teoria e prática, pela contextualização de conhecimentos em atividades diversificadas que enfatizam a construção coletiva de significados aos conceitos, em detrimento da mera transmissão repetitiva de “verdades” prontas e isoladas (BRASIL, 2006).

Dentre as atividades diversificadas que podemos propor para o ensino da química, podemos destacar a importância da realização de atividades experimentais, numa perspectiva de instrumento didático para a discussão conceitual, para a observação e reconhecimento de fenômenos do cotidiano ou de fenômenos relevantes para o mundo atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de uma intervenção didática permitiu além da abordagem contextualizada de conceitos sobre a função orgânica álcool, a reflexão sobre a importância de levar em consideração a concepção prévia dos alunos sobre o tema referido. A partir dos questionários essas concepções puderam ser identificadas e uma vez diagnosticadas algumas “lacunas” referentes ao tema, ou seja, as dificuldades dos alunos em compreender tal assunto; podemos verificar as necessidades conceituais dos alunos no sentido de reestruturar os conhecimentos já existentes, que na maioria das vezes não estão organizados. Um ponto importante a ressaltar é que, com o intuito de facilitar o processo de ensino–aprendizagem podemos utilizar outros recursos didáticos, como textos paradidáticos e atividades experimentais, além do livro didático.

Após a realização da intervenção didática proposta, verificamos uma maior compreensão e aprendizagem sobre o conceito de álcool, incluindo os conteúdos relativos à classificação, propriedades e reações que envolvem esta função. Diante dos resultados obtidos na pesquisa sugerimos como recomendação aos professores que estejam atentos: À valorização dos conhecimentos prévios dos alunos com o objetivo de apreender os seus significados; Ao tratamento adequado das ideias dos alunos do senso comum que não são compatíveis com os conceitos científicos; Ao desenvolvimento dos conteúdos científicos a partir de temáticas que façam parte da realidade dos alunos, possibilitando na sala de aula um ambiente favorável para

discussões críticas a respeito das respectivas temáticas, uma vez que a reflexão crítica torna os alunos mais preparados para tomar decisões responsáveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio/** Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica - Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.360p.

_____. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio/** Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica - Brasília: MEC; SEMTEC, 1998.58p.

_____. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio/** Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica - Brasília: MEC; SEMTEC, 1999.

_____. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio/** Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica - Brasília: MEC; SEMTEC, 2006,25p.

DELIZOICOV, Demétrio et al. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos.**São Paulo: Cortez, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

_____.**Educação e Mudança.** 22. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.

_____.**Pedagogia do Oprimido.** 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

MIZUKAMI, Maria da graça Nicoletti. **Ensino: As abordagens do processo.** São Paulo: E.P.U, 1986.

RODRIGUES, Juliana da Rocha, et al. Uma abordagem para o ensino da função álcool. **Química Nova**, nº12, novembro, p. 20 – 23. 2000.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. **A construção do pensamento e da linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. **Obras escogidas I.** Madrid: Visor Dist, 1997.